

III Semana Acadêmica da Naval

Dias 25 a 29 de setembro de 2023

SEANAV 2023

Diversidade no Setor Naval

ESTUDO BIBLIOMÉTRICO PRELIMINAR DE CONCENTRAÇÃO DE ATIVIDADE DE NORM PRESENTE EM AMOSTRAS DE FLUÍDOS E CASCALHOS ORIUNDOS DE PERFURAÇÃO EM DIFERENTES BACIAS DE PETRÓLEO DO BRASIL

Luiz Lúcio de Aragão Pedroso^{1*}, Edmilson Monteiro de Souza¹, Luciana Cunha Costa¹

1 – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

*E-mail principal: 021422021@uezo.edu.br

Palavras-chave: Radioatividade natural. Radiação gama. Petróleo. Bibliometria.

Resumo:

A presença de radionuclídeos de ocorrência natural (NORM), um acrônimo da língua inglesa (*Naturally Occurring Radioactive Material*), facilmente encontrados nas formações rochosas dos reservatórios de hidrocarbonetos. Alguns possuem meia vida semelhante à idade da Terra nas formações subterrâneas, em concentrações de parte por milhão. Estudos demonstram que 75% da exposição humana à radiação são oriundas de fontes naturais. Radionuclídeos como o Rádio-226 possuem meia vida de 1600 anos, e, além disso, dispõem da habilidade de entrar na cadeia alimentar através de plantas e tecidos aquáticos. É um potencial risco à pessoas de uma forma geral ao consumirem alimentos. Também ao meio ambiente e aos trabalhadores da Indústria de Óleo e Gás quando em contato com certos tipos de materiais: fluidos de perfuração, borra de óleo, cascalho, lama sintética, etc. Os principais elementos radioativos presentes nas operações de exploração e produção de petróleo e gás são: os das séries de decaimento do Urânio e Tório e outros como: chumbo, potássio ou mesmo o gás radônio, além do rádio. Portanto, o objetivo deste trabalho é realizar um levantamento preliminar de métodos de manuseio de amostras desses materiais, buscando identificar as mais recentes técnicas na literatura acadêmica nos âmbitos nacionais e internacionais. Para o desenvolvimento deste estudo, optou-se por um levantamento bibliométrico realizado na base de dados da *Web of Science*, utilizando as palavras-chave "*Natural Radioactivity*", "*Gamma Radiation*" e "*Petroleum*". Foram identificados 51 publicações respondendo as seguintes perguntas: Quais são os procedimentos adotados para manipular as amostras de forma sólida ou líquida? Como devem ser tratadas? Qual a quantidade ideal de amostra? Como preparar o HGPe? Quais os mais eficientes métodos de medição de doses efetivas e equivalentes aos trabalhadores da indústria de óleo e gás e ao meio ambiente? Quais seus possíveis efeitos no organismo humano? Posteriormente foi feito um fichamento crescente dos artigos.